

CHET TILINI O'RGANAYOTGAN TALABALARDA SO'Z BOYLIGINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK OMILLARI

Badelbayeva Yulduzbonu Orifjonovna

Toshkent shahridagi Adju universiteti "Ingliz tili filologiyasi va menejmenti"

fakultetining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483149>

Annotatsiya. Ushbu maqola chet tilini o'rganayotgan talaba-yoshlarda so'z boyligini rivojlantirish uchun til kompetensiyalari, didaktik omillariga asoslanadi. Unda leksik kompetensiyani shakllantirishda nutq amaliyoti, va madaniyatlararo muloqot elementlarining ahamiyato ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: talabaalr, chet tili, so'z boyligi, didaktik omillar, kompetensiya, tilshunoslik metodlari, metodologik yondashuvlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются языковые компетенции и дидактические факторы, способствующие развитию словарного запаса у студентов, изучающих иностранный язык. В ней показано значение речевой практики и элементов межкультурного общения в формировании лексической компетенции.

Ключевые слова: студенты, иностранный язык, словарный запас, дидактические факторы, компетенция, лингвистические методы, методологические подходы.

Annotation. This article is based on language competencies and didactic factors that contribute to the development of students' vocabulary in learning a foreign language. It highlights the importance of speech practice and elements of intercultural communication in the formation of lexical competence.

Keywords: students, foreign language, vocabulary, didactic factors, competence, linguistic methods, methodological approaches.

Chet tilini o'rganayotgan talabalar lug'at boyligini rivojlantirish va mukammallashtirish masalasi zamonaviy pedagogik fan va amaliyotdagi dolzarb yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Umuman olganda kelgusi til o'rganish faoliyatida samarali til kommunikatsiyasini ta'minlash, chet tilidagi matnlarini tushunish va ulardan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini egallash kompetensiyani rivojlantirish bilan bevosita bog'liqdir. Mazkur jarayon samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi didaktik omillar ta'lim jarayonining mazmuni, metod va texnologiyalaridan tortib, o'quv muhitini tashkil etishgacha bo'lgan barcha jihatlarni qamrab oladi. Quyidagi faktorlar, ingliz tilini rivojlantirishga imkon beruvchi asosiy didaktik omillar ilmiy asoslangan tarzda kengroq yoritildi.

Birinchidan, o'quv mazmunining ilmiy asoslanganligi va professional yo'naltirilganligi jihatdan o'quv leksik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonining samaradorligi, avvalo, ta'lim mazmunining ilmiy asoslanganligi hamda kasbiy faoliyat talablariga to'liq mos ravishda shakllantirilganligi bilan belgilanadi. Ushbu mazmun o'z navbatida ilmiy-metodik jihatdan asoslangan, nazariy tamoyillar bilan mustahkamlangan hamda amaliy qo'llash nuqtayi nazaridan yuqori darajada samarador bo'lgan leksik materiallar bilan boyitilishi talab etiladi. Ta'lim mazmunining ilmiy asoslanganligi, birinchi navbatda, tilshunoslikning semantik, pragmatik va funksional jihatlari nuqtayi nazaridan asoslangan ilmiy metodologiyalar bilan bog'liqdir. Ushbu

holat ilmiy nuqtayi nazardan asosli, semantik jihatdan aniq va an'anaviy tilshunoslik metodlari bilan uyg'unlashgan holda olib borilishi kerak. Leksik materiallarni tanlash va tartibga solish jarayonida ularning amaliy qo'llanilish doirasi, kombinativ imkoniyatlari, terminologik aniqligi, kommunikativ qiymati hamda pedagogik faoliyat uchun ahamiyati kabi jihatlar inobatga olinadi. Shuningdek, lug'aviy birliklarning nazariy taqdimoti didaktik tamoyillar asosida, talabalarning lingvistik ongini rivojlantirish va mustahkamlash uchun zarur bo'lgan ilmiy-pedagogik talablarni qondirish darajasida bo'lishi kerak. Professional yo'naltirilganlik nuqtayi nazaridan qaraganda esa, tanlangan materiallar talabalarning bo'lajak kasbiy faoliyatiga xos bo'lgan real vaziyatlar, kommunikativ amaliyotlar va nutq jarayonlariga maksimal darajada yaqinligini ta'minlanishi zarur.

Shuningdek, mazkur o'quv mazmunining samaradorligi talabalarning shaxsiy xususiyatlari, ularning psixologik va kognitiv imkoniyatlariga moslashtirilgan bo'lishiga ham bog'liqdir. O'quv materiallari talabalar tomonidan osongina qabul qilinadigan, tushunarli, tizimli tarzda taqdim etilgan hamda ularning ta'lim faoliyatiga nisbatan qiziqishini oshiruvchi, motivatsion jihatdan rag'batlantiruvchi shaklda bo'lishi lozim. Shu sababli, o'quv leksik materiallarini tanlash va taqdim qilishda talabalar uchun qiziqarli mavzularni, muammoli vaziyatlarni, kasbiy munozaralarni hamda tilni o'zlashtirish jarayonini faolroq qilish imkoniyatini beradigan interfaol va reflektiv vazifalarni qo'llash juda muhimdir.

Natijada, talabalarda tilga bo'lgan kompetensiyalarini rivojlantirish uchun yaratilayotgan o'quv mazmunining ilmiy-metodik jihatdan asoslanganligi hamda kasbiy yo'naltirilganligi talabalarni samarali kasbiy faoliyatga tayyorlashga, ular tomonidan lisoniy bilim va ko'nikmalarni samarali o'zlashtirishga hamda mazkur bilimlarni amaliy kasbiy vaziyatlarda muvaffaqiyatli qo'llay olishlariga xizmat qiluvchi asosiy didaktik shart hisoblanadi.

Ikkinchidan, metodologik yondashuvlarning integrativ tarzda qo'llanilishi natijasida bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining o'quv leksik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni pedagogik jihatdan kompleks xarakterga ega bo'lib, uning samaradorligi pedagogik va metodologik yondashuvlarning tizimli tarzda, integrativ shaklda qo'llanishiga bevosita bog'liqdir [1;112-b]. Zamonaviy pedagogik paradigmalarni nuqtayi nazaridan kelib chiqilsa, ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli bo'lishi faqatgina an'anaviy yondashuvlarning alohida qo'llanishi bilan emas, balki kommunikativ, kompetensiyaviy, pragmatik, funksional va integrativ yondashuvlarning ilmiy asoslangan tarzda uyg'unlashtirilishi bilan ta'minlanadi.

Avvalo, kommunikativ yondashuv talabalarni real kommunikativ vaziyatlarda, tabiiy suhbat jarayonlarida chet tili lug'aviy birliklaridan samarali foydalanishga tayyorlaydi. Mazkur yondashuv asosida talabalar o'zlashtirilayotgan lug'aviy materiallarni kommunikativ funksiyalarini chuqur tushunish orqali, ularni nutq faoliyatida erkin qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Shu bilan birga, kompetensiyaviy yondashuv zamonaviy ta'limda muhim o'rin tutib, talabalarni o'zlashtirilayotgan lug'aviy birliklardan foydalangan holda kasbiy va hayotiy muammolarni mustaqil hal qilish, tahlil qilish, qarorlar qabul qilish va zarur axborotni izlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv yordamida talabalar o'z ta'lim faoliyatlarini samarali boshqarish, mustaqil va avtonom o'qishni tashkil qilish imkoniyatiga ega bo'laladilar.

Pragmatik yondashuv, ayniqsa, leksik birliklarning amaliy muloqotdagi real nutq vaziyatlarida to'g'ri tanlanishi va qo'llanishiga urg'u berib, talabalarni pragmatik vaziyatlarga mos ravishda lug'atni tanlash va undan foydalana olish ko'nikmalariga ega bo'lishlarini

ta'minlaydi. Bu talabarda lisoniy vositalarning nutqiy vaziyatlar bilan bog'liqligini chuqur anglash hamda pragmatik kontekst asosida lug'aviy birliklarni muvaffaqiyatli qo'llash imkoniyatini rivojlantiriladi.

Shuningdek, funksional yondashuv talabalar tomonidan o'zlashtirilayotgan lug'aviy birliklarning nutqdagi kommunikativ vazifalarini aniqlash, lug'aviy birliklarni nutq faoliyatidagi funksional xususiyatlarini tushunishga yo'naltiradi. Funksional yondashuv asosida talabalar lug'aviy birliklarni o'z vazifasiga ko'ra to'g'ri tanlash va qo'llash ko'nikmalarini o'zlashtiradilar.

Ushbu mavzuga Integrativ yondashuvni ham bog'laydigan bo'lsak, bu talabalarga leksik kompetensiyani rivojlantirishda turli pedagogik metodlar, texnikalar va vositalarni birlashtirgan yondashuv hisoblanadi. Bu yondashuv nafaqat til o'rgatishda leksikaning mustahkamlanishiga, balki boshqa til o'quv kompetensiyalarining rivojlanishiga ham yordam beradi [2]. Talabalarda ingliz tilida leksik kompetensiyani rivojlantirishda integrativ yondashuvning muhimligi quyidagicha ta'riflanadi:

Integrativ yondashuvda leksik kompetensiya faqatgina so'zlarni yodlash va ularni tarjima qilish bilan cheklanmaydi. U talabalarning kommunikativ, grammatik, intonatsion va pragmatik kompetensiyalari bilan bog'lanadi. Bu, o'z navbatida, talabalar tilni samarali va to'g'ri ishlatishga o'rgatadi.

Aslida, nutqning paydo bo'lishi muammosiga doir qarashlar umumlashtirilib, motiv, kommunikativ maqsad, g'oya, g'oyadan mazmun tiliga qayta kodlash (o'girish), yadro mazmunini kengaytirish, iboraning sintaktik sxemasini rivojlantirish, konkret leksikani saralash, artikulyatsiya bosqichlariga ajratadi [3; 54-b.].

Til kompetensiyalarini rivojlantirishda metodologik yondashuvlarning integrativ tarzda qo'llanilishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayonda ta'lim ehtiyojlari va tilshunoslik fanining zamonaviy rivojlanish tamoyillari o'zaro uyg'unlashadi. Ushbu kontekstda o'quv-leksik kompetensiyalarni rivojlantirish vositalaridan biri sifatida o'quv lug'atlarini yaratish va undan samarali foydalanishni ta'minlovchi ilmiy-metodik asoslarning ishlab chiqilishi zaruriyati yuzaga chiqadi.

Talabalarda ingliz tilini o'qitishda o'quv leksik kompetensiyasini rivojlantirish metodologiyasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Ularning fikrlariga ko'ra, leksik kompetensiya tilni muvaffaqiyatli o'rganish uchun zarur bo'lgan asosan so'zlar va frazeologizmga oid bilimlarni o'z ichiga oladi. Ingliz tilida leksik kompetensiyani rivojlantirishda turli metodologik yondashuvlar mavjud. Quyida ba'zi olimlarning fikrlarini va asosiy manbalarni ko'rib chiqamiz.

Lev Vygotsky [4; 234-b], o'zining sotsial-kognitiv yondashuvi orqali, til va leksik kompetensiyani rivojlantirishda ijtimoiy aloqaning ahamiyatini ta'kidlagan. Uning fikriga ko'ra, til o'rganish jarayoni faqat individual emas, balki ijtimoiy o'zaro aloqalar orqali amalga oshadi. U leksik boylikni va tilni o'rganishda tilning ijtimoiy kontekstda ishlatilishini nazarda tutadi.

Vygotskyning fikriga asoslanib, talabalarga tilni nafaqat yodlash, balki ijtimoiy faoliyatlar, guruhli muhokamalar, va muloqotda ishlatish orqali o'rgatish kerak. Bu, o'z navbatida, talabalarga yangi leksik birliklarni ijtimoiy kontekstda ishlatish imkonini beradi va leksik kompetensiyaning rivojlanishiga yordam beradi.

Shunday qilib, yuqorida sanab o'tilgan parametrlar asosida lug'atning ta'limiy va lingvodidaktik xususiyatlarini puxta ishlab chiqish, o'quv lug'atlarini yaratishda bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining o'quv-leksik kompetensiyalarini samarali rivojlantirish uchun zarur shart

hisoblanadi. Mazkur talablarni hisobga olish lug‘atlarning pedagogik jihatdan yo‘naltirilganligini ta’minlaydi va ularning samaradorligini oshiradi.

QO‘LLANILGAN ADABIYOTLAR

1. Банкевич, Л. В. Тестирование лексики иностранного языка учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Л. В Банкевич - М Высш шк , 1981,- 112 с.
2. Badelbayeva Y.O. Integrativ yondashuv asosida talabalarning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslari bo‘yicha metodik qo‘llanma. ISBN 978-9910-03-516-6. T.,2025-15-17 betlar
3. Pardayeva D.T. Bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirish. ped.fan. dokt.diss... – T., 2022. – 54 b.
4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press. 234 p